

MONITORAMENTO DA AVIFAUNA URBANA: UM ESTUDO COMPARATIVO NO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS

Sofia Tura Cordeiro Silva, Helen Sadauskas Henrique

Universidade Santa Cecília, Curso de Ciências Biológicas
sofiatura@hotmail.com

RESUMO – Este trabalho apresenta uma análise comparativa da avifauna urbana no Orquidário Municipal de Santos, destacando sua importância como refúgio para aves em ambiente urbano. O objetivo foi documentar as mudanças na composição das espécies ao longo de mais de duas décadas, utilizando quatro levantamentos realizados em anos diferentes. A metodologia incluiu observações sistemáticas com variabilidade em frequência e duração. Foram registradas 90 espécies, com 28 delas mantendo presença constante e 17 espécies não forma mais registradas e 5 novas espécies foram observadas. Os resultados ressaltam a necessidade de monitoramento contínuo e ações de conservação no parque.

Palavras-chave: avifauna urbana, Orquidário Municipal de Santos, conservação, monitoramento.

ABSTRACT – This work presents a comparative analysis of urban avifauna in the Orquidário Municipal de Santos, highlighting its importance as a refuge for birds in an urban environment. The objective was to document changes in species composition over more than two decades, using four surveys carried out in different years. The methodology included systematic observations with variability in frequency and duration. 90 species were recorded, with 28 of them maintaining a constant presence and 17 species were no longer recorded and 5 new species were observed. The results highlight the need for continuous monitoring and conservation actions in the park.

Keywords: urban birdlife, Santos Municipal Orchid Garden, conservation, monitoring.

Tipo do trabalho: (x) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1 INTRODUÇÃO

O inventário de avifauna é uma ferramenta eficaz para avaliar a qualidade dos ambientes naturais de uma região, já que a presença ou ausência de uma determinada espécie pode revelar de maneira precisa o estado de conservação da biodiversidade local. Além disso, o estudo das aves é fundamental para a preservação ambiental, pois a observação e a análise dos comportamentos das espécies proporcionam uma compreensão mais profunda da interação entre as aves e seu habitat [1].

A realização de levantamentos sobre suas espécies pode ser crucial para detectar impactos negativos no ecossistema provocados pela ação humana [2].

Além de possuírem identificação conhecida e comportamento único, a quantidade de informações a respeito das aves nos permite entender como sua sensibilidade à mudanças faz com que esse grupo seja considerado excelentes indicadores ambientais [3].

A fauna silvestre tem sido muito prejudicada com a falta de ambientes seguros para sua reprodução e sobrevivência, o crescimento do ambiente urbano tem sido o grande culpado da diminuição de áreas naturais. O grupo das aves, entretanto, estão enxergando parques e áreas verdes urbanas como um local seguro para se abrigarem [4].

Parques extensos localizados em áreas urbanas desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio climático e na preservação da biodiversidade da região [5].

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa dos levantamentos de avifauna realizados no Zoológico Orquidário Municipal de Santos ao longo de mais de duas décadas. Por meio dessa investigação, pretende-se documentar as mudanças na composição das aves ao longo dos anos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi baseada em quatro levantamentos de avifauna realizados no Orquidário Municipal de Santos, em anos distintos. Cada levantamento foi conduzido por diferentes pesquisadores, utilizando metodologias variadas, o que pode influenciar a quantidade e a diversidade das espécies registradas.

O primeiro levantamento, publicado em 1996 [6], avistou espécies por 98 horas totais, de agosto de 1992 à março de 1993. O segundo levantamento ocorreu em 1998 [7], totalizando

136 horas de observação, com uma frequência de 4 horas semanais. Este estudo incluiu a identificação das aves em diferentes momentos do dia, proporcionando um panorama abrangente da avifauna presente no Orquidário.

O terceiro levantamento foi realizado em 2015 [8], durante um ano, com observações variando de 3 a 5 vezes por semana. Essa abordagem possibilitou a coleta de dados em horários variados, aumentando a probabilidade de registrar diferentes espécies em suas respectivas atividades. Por fim, o levantamento de 2022 [9] consistiu em observações feitas ao longo de 5 dias consecutivos por mês, com cada sessão de 2 horas pela manhã. Essa metodologia focou em capturar a avifauna ativa em horários de maior movimentação, contribuindo para a identificação das espécies mais comuns no período.

Os dados coletados foram organizados em tabelas que refletem a composição das espécies ao longo dos anos, permitindo uma análise comparativa da avifauna no Orquidário. A variação nos métodos de coleta e na frequência das observações é fundamental para a interpretação dos resultados e para compreender como a dinâmica da avifauna pode ser afetada por fatores ambientais e mudanças no uso do solo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo dos levantamentos realizados no Orquidário Municipal de Santos, um total de 90 espécies de aves foram registradas (Tabela 1), com diferentes quantidades ao longo dos anos (Figura 1). Este número destaca a importância do Orquidário como um refúgio para a avifauna, evidenciando sua relevância na preservação da biodiversidade urbana.

Figura 1: Quantidade de espécies vistas em cada levantamento

Dentre as espécies observadas, 28 mantiveram presença constante no parque ao longo dos anos, indicando que o Orquidário fornece um habitat estável e adequado para a reprodução e sobrevivência dessas aves. Essa constância é um indicativo positivo sobre a qualidade ambiental da área.

Tabela 1: Quantidade de espécies vistas em cada família

Anatidae (3)	Ardidae (6)	Thamnophilidae (2)	Passeridae (1)
Columbidae (5)	Thereskiornithidae (1)	Furnariidae (1)	Fringilidae (2)
Cuculidae (1)	Cathartidae (1)	Rhynchocyclidae (1)	Passerellidae (1)
Apodidae (1)	Acipitridae (2)	Tyrannidae (10)	Icteridae (1)
Trochilidae (7)	Alcedinidae (3)	Vireonidae (2)	Parulidae (2)
Rallidae (1)	Ramphastidae (1)	Hirundinidae (2)	Thraupidae (12)
Charadriidae (1)	Picidae (3)	Troglodytidae (2)	
Fregatidae (1)	Falconidae (2)	Turdidae (4)	
Phalacrocoracidae (1)	Psittacidae (5)	Estrildidae (1)	

No entanto, também foi registrado que 17 espécies deixaram de frequentar o parque. Essa diminuição pode refletir mudanças no ambiente urbano ao redor, ressaltando a necessidade de monitoramento contínuo e ações de conservação para garantir que as aves continuem a encontrar abrigo e recursos no parque.

Além disso, cinco espécies que não eram vistas anteriormente começaram a ser avistadas recentemente.

Esses dados não apenas destacam a diversidade de aves no Orquidário, mas também ressaltam a sua função crucial como um espaço seguro em meio ao ambiente urbano, enfatizando a importância de iniciativas voltadas para a conservação e a gestão ambiental dessa área.

4 CONCLUSÃO

Este estudo realizou uma análise comparativa dos levantamentos de avifauna no Orquidário Municipal de Santos ao longo de mais de duas décadas, evidenciando a importância

deste espaço como refúgio para a avifauna urbana. Foram registradas 90 espécies de aves, com 28 delas apresentando presença constante, o que indica um habitat estável e adequado. No entanto, 17 espécies deixaram de frequentar o parque, além do aparecimento recente de 5 novas espécies, o que ressalta a necessidade de monitoramento contínuo e ações de conservação.

5 REFERÊNCIAS

1. PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. *Biologia da conservação*. Londrina: Midiograf, 2001. 327 p.
2. CARDOSO, Reinaldo Côrrea Júnior Côrrea Júnior et al. Métodos de levantamentos quantitativos e qualitativos da avifauna. *Caderno Intersaberes*, v. 11, n. 35, p. 96-110, 2022.
3. PIVELLI, Sandra Regina Pardini. Lista de aves do Município de Santos-SP. *Unisant BioScience*, v. 6. n. 1, p. 1-19, 2017.
4. DE ALMEIDA, Ana Claudia; CÂNDIDO JÚNIOR, José Flávio. A IMPORTÂNCIA DE PARQUES URBANOS PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES. *Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR*, [S. l.], v. 20, n. 4, 2017
5. MATIAS, A. M. M.; COMELLI, A. B. A. Pequenas áreas verdes urbanas conseguem contribuir com a conservação da fauna regional? / Can small urban green areas contribute to the conservation of regional fauna?. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 2322–2331, 2020.
6. SOUZA, M. C. F. ; ALARCON, A.B. ; ANDRADE, R. C. Levantamento preliminar da avifauna visitante do Orquidário Municipal, parque zoobotânico urbano de Santos. In: XXI Congresso Brasileiro de Zoologia, 1996, Porto Alegre. *Anais do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*, 1996.
7. VALENTE; PIVELLI. Atualização da lista preliminar das espécies de aves do Orquidário Municipal de Santos - Parque Zoobotânico: Novos registros e aspectos ecológicos de algumas espécies. in: *Anais do VII Congresso de Ornitologia*, Rio de Janeiro, 1998.
8. FAUTH, C. W.; COMELLI, A. B. A.; SCHMLEGEL, J. M. M. Levantamento da avifauna do Orquidário Municipal de Santos, um parque urbano. In: *Anais do XXI Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Rio de Janeiro, p. 60, 2015.
9. LOBO; MULERO. Levantamento da avifauna no Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Católica de Santos. p.34. 2022